

От Лондон към бъдещето –
как Bett UK 2026 променя представите за образованието
Цветелина Харакчийска

From London to the Future –
How Bett UK 2026 is Shaping Education
Tsvetelina Harakchiyska

Abstract:

This paper explores the role of the Bett Show UK as both an indicator and a catalyst for the global transformation of education. Held annually in London, the forum has evolved from a simple exhibition of educational technologies into a dynamic international ecosystem, where showcased innovations serve as reference points for rethinking educational policies and practices. Key thematic areas highlighted at the event are presented and discussed, with particular emphasis on the shift in the conceptual framework of educational technologies – from a “technology for technology’s sake” approach to “pedagogically purposeful technology,” which aims to support teachers and enable personalised learning. In conclusion, the paper argues that Bett’s vision for the future of education combines technological progress with a human-centred educational model, in which technologies help to widen access to learning and develop essential skills for the 21st century.

Keywords: Bett UK 2026; Educational Transformation; Artificial Intelligence in Education; Human-Centred Learning; Teacher Transformation; Future-Ready Education.

For contacts: Assoc. Prof. Tsvetelina Harakchiyska, University of Ruse, tharakchiyska@uni-ruse.bg

ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на дигиталните технологии през последното десетилетие е свързано с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички сфери на обществения живот, включително и в образованието. Използването на интелигентни образователни системи, които адаптират учебното съдържание според индивидуалните потребности на обучаемите и предоставят мигновена обратна връзка, налага необходимостта от преосмисляне на традиционните модели на преподаване и учене. Нещо повече, все по-ясно се очертава преходът от образователен модел, основан върху възпроизвеждане и запаметяване на информация, към модел, ориентиран към развитието на критическо мислене, умения за анализ, синтез, творчество и решаване на проблеми [1, 2].

Паралелно с това се засилва стремежът към по-тясно синхронизиране на образованието както с динамично променящия се пазар на труда, така и с начина, по който човешкият мозък обработва, осмисля и съхранява информацията. Данните от емпирични изследвания, насочени към проучване на връзката между цифровите технологии и човешкото когнитивно развитие, убедително доказват необходимостта от формирането на *future-ready competencies* („умения за бъдещето“), които съчетават технологична грамотност със специфично човешки умения като гъвкавост, креативност, аналитичност и комуникативност [3, 4, 5]. Поради това все по-голямо внимание се отделя на приложението на модели на обучение, в които генеративният изкуствен интелект се използва като интелигентен партньор, подпомагащ процесите на анализ, оценка и усвояване на нови знания [6], от една страна, както и като ключов елемент на мултимодални

интелигентни системи за персонализирано обучение, от друга страна [7]. Комбинирането на подобни подходи създава възможности за изграждане на поустойчиви и адаптивни образователни екосистеми, ориентирани към развитие на критическо мислене, творчество и умения за решаване на проблеми.

В този контекст Bett UK 2026 може да бъде разглеждан не само като изложение за представяне на дигитални иновации, а и като глобален ориентир за посоките, в които се развива съвременното образование. Провеждан ежегодно в Лондон, форумът обединява представители на образователни институции, технологични компании, изследователи и преподаватели от целия свят. През 2026 година, 41-о издание на събитието, събира над 700 компании и повече от 400 лектори, както и над 37 000 посетители – представители на образователната общност от 130 държави. Мащабът на Bett дава основание форумът да бъде разглеждан като една своеобразна „лаборатория на бъдещето“, в която могат да бъдат проследени не само новите технологични решения, но и променящата се визия за образованието като процес, в чийто център е поставен човекът, неговото развитие, ценности и способността му за адаптация в условията на интензивни социални и технологично обусловени промени.

Настоящият доклад разглежда основните тенденции и тематични акценти, очертани в рамките на Bett UK 2026, като поставя фокус върху променящата се роля на технологиите в образованието. Специално внимание е отделено на прехода от използването на дигиталните технологии като инструменти за обучение към възприемането им като интелигентни партньори в учебния процес, както и на постепенното изграждане на свързани образователни екосистеми, в които ролята на преподавателя се променя и разширява. Докладът разглежда и преосмислянето на образованието като процес, насочен не само към усвояване на знания, но и към развитие на мислене, критичност и умения за решаване на проблеми.

БЕТТ УК 2026 КАТО ОГЛЕДАЛО НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Bett UK 2026 ясно демонстрира, че съвременното образование се намира в етап на дълбока трансформация, предизвикана от ускореното развитие на изкуствения интелект и цифровите технологии. Анализът на основните теми, дискуссионните панели и представените технологични решения показва, че вниманието постепенно се измества от използването на технологиите като самоцел към тяхната педагогическа стойност и възможностите им да подпомагат развитието на обучаваните лица (Фиг. 1).

Изкуственият интелект е една от водещите теми на изложението – от персонализираното обучение и интелигентните образователни системи до оценяването, достъпността и развитието на умения за бъдещето. Представените решения и дискусии показват, че фокусът постепенно се измества от самото присъствие на генеративните технологии в образованието към начините, по които те могат реално да подпомагат ученето и работата на преподавателя.

Фиг. 2. Тематично разпределение на основните направления на BETT UK 2026

Наред с доминиращото присъствие на изкуствения интелект, форумът поставя акцент и върху теми, свързани с бъдещето на ученето, ролята на преподавателя, приобщаващото образование и обучението на лица със специални образователни потребности, дигиталната безопасност, устойчивостта и трансформацията на образователната среда. Представените тематични направления и дискусии позволяват да бъдат открити няколко ясно изразени тенденции (Фиг. 2).

Фиг. 3. Тематични направления и тенденции, представени на BETT UK 2026

Водещите тематични направления показват, че Bett UK 2026 надхвърля рамките на традиционно технологично изложение и постепенно се утвърждава като пространство за представяне и обсъждане на конкретни трансформации в образованието. В центъра на вниманието все по-ясно се поставят не самите технологии, а възможностите им да подпомагат ученето, развитието на обучаемите и педагогическата работа на преподавателя.

Дискусиите в пленарните сесии и значителна част от представените решения показват, че дигиталната трансформация на образованието вече не се възприема като външен процес, към който образователните организации следва просто да се адаптират. Все по-ясно се откроява разбирането, че тази трансформация изисква активна позиция, стратегически избор и целенасочена педагогическа интеграция.

Ето защо можем да разграничим няколко възможни подхода към ролята на образователните институции – от пасивно използване на вече готови технологични решения до активно участие в процеса на тяхното формиране и смислено интегриране в образователната среда (Фиг. 3).

Фиг. 3. Възможни подходи за ролята на образователните институции в условията на дигитална трансформация, основана на изкуствен интелект

Първият подход е свързан с пасивно адаптиране към технологичните промени, при което образователните институции реагират бавно и фрагментарно на процесите на дигитализация. Подобен модел крие риск технологиите да бъдат използвани предимно като допълнение към съществуващи педагогически практики, без съществено преосмисляне на целите, методите и организацията на обучението.

Вторият възможен подход се основава на балансирана интеграция на технологиите в образователния процес чрез съчетаване на педагогическите

традиции с възможностите на изкуствения интелект и цифровите технологии, при което се запазва водещата роля на преподавателя.

Третият подход е свързан с активно партньорство между образованието, науката и индустрията, което създава условия за развитието на иновативни модели на учене, преподаване и взаимодействие с технологиите. В центъра на този подход стои развитието на трансформативни компетентности, свързани със способността на обучаемите не просто да се адаптират към обществените и технологичните нововъведения, а активно да участват в тяхното формиране. Този подход съответства на рамката „OECD Learning Framework 2030“ [8], според която образованието не трябва да се ограничава единствено до подготовката на младите хора за бъдещето. То следва да развива способността им да създават нова стойност, като използват технологиите за усъвършенстване на мисленето и сътрудничеството, както и да поемат отговорност за последствията от собствените си решения и действия.

Анализът на основните тематични направления, дискуссионните панели и презентациите на отделните продукти на изложението показват, че именно третият подход намира най-ясно изразен в концепциите и визиите за бъдещето на образованието, представени от производителите на образователни технологии и лекторите на форума. Както отбелязва Futuresource Consulting, официален партньор на Bett, изданието през 2026 г. бележи преход от демонстрация на технологични иновации към утвърждаване на устойчиви модели с педагогическа и социална стойност, основани на системно сътрудничество между ключовите участници в образователната система [9]. Този преход се проявява в няколко взаимосвързани трансформации, които ни мотивират да преосмислим разбирането си за учебен процес, ролята на преподавателя и взаимодействието между човека и цифровите технологии.

КЛЮЧОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Bett UK 2026 очертава няколко ключови трансформации в съвременното образование: преминаване от използване на дигиталните технологии като инструменти към възприемането им като интелигентни партньори, засилен фокус върху развитието на мислене и трансформативни компетентности, както и изграждане на свързани образователни екосистеми, които постепенно променят ролята на преподавателя (Фиг. 4).

Всяка една от тези трансформации ще бъде разгледана по-подробно в следващите части на изложението.

От дигитални инструменти към интелигентни партньори

Първата от трансформациите на образованието през XXI век е свързана с промяната в начина, по който се възприема ролята на образователните технологии. Ако до началото на 2000 година, цифровите технологии се използват предимно като средство за изпълнение на конкретни задачи (създаване на съдържание, търсене на информация, споделяне на ресурси, общуване) на базата на предварително зададени от човека действия, развитието на локалния генеративен интелект (on-device AI), постепенно променя този модел. Интелигентните системи вече не се възприемат като външен ресурс, разположен

в „облака“, а като неразделна част от самия процес на мислене. Системите, базирани на изкуствен интелект, все по-често се разглеждат като активен участник в процеса на обучение, способен да подпомага анализа на информация, формулирането на идеи и създаването на нови решения в реално време.

Фиг. 4. Образователни трансформации

Показателен пример в това отношение е представеният от Canva Education инструмент Magic Studio, в който генеративният изкуствен интелект се използва не просто за автоматизирането на отделни дейности, а като интелигентен партньор в създаването на крайни решения. Наличните функционалности позволяват на потребителя да се съсредоточи върху прецизиране на концепцията на своя продукт, докато изкуственият интелект създава първоначална версия на презентацията, адаптира съдържанието ѝ към различни аудитории и подпомага творческия процес чрез автоматичното реализиране на идеи и визуални решения. Този начин на сътрудничество между естествения и изкуствения интелект променя не само ролята на образователните технологии, но и разбирането за образователния процес – от възпроизвеждане на предварително зададено учебно съдържание към активно участие в неговото създаване, адаптиране и осмисляне.

Сходен подход откриваме в партньорството между Google и Khan Academy, което е в основата на създаването на помощника за писане „Writing coach“. Този инструмент интегрира изкуствен интелект, който в реално време подпомага учениците при структурирането на писмени текстове, като ги ръководи стъпка по стъпка в процеса – от разбирането на темата и изготвянето на план до финалната

редакция на текста. Предложеното решение разкрива начина, по който генеративният интелект може да бъде използван не като механичен заместител на човешката дейност, а като персонализиран помощник, който развива мисленето, творчеството и уменията за самостоятелна работа на учениците.

В сесията при откриването на изложението – „Google and Khan Academy: Turning AIs promise into progress and education“ – същите партньори подчертават ключовата роля на системите, базирани на изкуствен интелект, за поемане на част от рутинните дейности, които извършват преподавателите (планиране на учебни занятия, създаване на учебни материали, даване на обратна връзка). Според представената концепция това би позволило на преподавателите да отделят повече време за творчество, комуникация и педагогическо взаимодействие с обучаемите.

От достъп до съдържание към развитие на мислене и трансформативни компетентности

Втората ясно очертана трансформация в рамките на Bett UK 2026 е свързана с постепенното изместване на фокуса от достъпа до съдържание към развитието на мислене, умения за решаване на проблеми и трансформативни компетентности.

Ако в ранните етапи на дигитализацията основен акцент се поставя върху осигуряването на достъп до информация и цифрови ресурси, то в условията на генеративен изкуствен интелект съдържанието все по-лесно се създава, адаптира и разпространява. Поради това достъпът до информация постепенно престава да бъде водещ образователен приоритет, а на преден план се проявява способността на обучаемите да анализират, интерпретират и използват информацията за създаване на нови решения, знания и стойност [6, 10, 11].

Тази промяна води и до преосмисляне на приоритетите в обучението – от усвояване и възпроизвеждане на информация към развитие на способности за изследване, аргументация, сътрудничество и решаване на комплексни проблеми. Голяма част от представените международното изложение в Лондон решения и образователни среди поставят акцент върху изследването, аргументацията, сътрудничеството и решаването на комплексни проблеми (табл. 1).

Таблица 1. Основни проявления на трансформацията „От достъп до съдържание към развитие на мислене и трансформативни компетентности“ в рамките на Bett UK 2026

Основни проявления на трансформацията	Примери от Bett UK 2026
Развитие на аналитично, стратегическо и проблемно-ориентирано мислене	Роботизирани, инженерни и симулационни образователни среди (напр. Robo Wunderkind, Ubtech, Fischertechnik)
Изследователско, проектно и учене чрез действие	Практически лабораторни комплекти и STEM активности (напр. Carolina Biological Supply)
Работа с реални данни и измервания	Сензорни системи и платформи за анализ в реално време (напр. Globisens)

**ЧЕТВЪРТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО –
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“**

Насърчаване на креативността и съвместното създаване	Генеративни ИИ инструменти за създаване на образователно съдържание (напр. Canva Education)
Персонализирано и адаптивно учене	ИИ-базирани платформи за индивидуална подкрепа и диагностика на пропуски (напр. Century Tech, Sparx Learning, Sana Labs)
Развитие на трансформативни компетентности	Образователни екосистеми, насочени към развитие на критическо мислене, сътрудничество и създаване на нова стойност (напр. LEGO® Education, Microsoft Education, Canva Education)

Тази промяна ясно се проявява в голяма част от представените STEM и роботизирани образователни решения, при които акцентът е поставен не върху усвояването на отделни технически умения, а върху развитието на стратегическо мислене, експериментиране и работа по реални проблеми. Демонстрираните системи насърчават обучаемите да изграждат, тестват и адаптират собствени решения. Така процесът на учене се измества от възпроизвеждане на знания към развитието на инженерно и стратегическо мислене.

Подобна тенденция се наблюдава и при представените продукти, основани на приложението на изследователския подход. Показателен пример в това отношение са дигиталните ресурси и симулации на реални процеси (напр. дисекция на жаба), които се използват като средство за подготовка и подпомагане на реална изследователска дейност, а не като неин заместител. В центъра на обучението се поставят наблюдението, анализът и изграждането на научен начин на мислене.

Особено интересни са роботизираните образователни решения, включително хуманоидни роботи, и интелигентните системи, с които обучаемите взаимодействат в реално време. Работата с подобни технологии позволява експериментиране, решаване на практически задачи и изграждане на умения за управление на автономни системи. Обучението все по-често включва активно взаимодействие между човека и системи, базирани на изкуствен интелект, което подпомага развитието на критическо, изследователско и креативно мислене.

Свързани интелигентни образователни системи и новата роля на преподавателя

Третата трансформация, предложена на Bett UK 2026, е свързана с изграждането на свързани интелигентни образователни екосистеми, в които технологиите, данните, обучителните среди и участниците в образователния процес функционират като взаимосвързани елементи на единна система за учене. В рамките на подобни екосистеми отделните технологии вече не се използват изолирано, а съвместно подпомагат процесите на учене, вземане на решения и развитие на компетентности.

Тази тенденция се проявява в голяма част от демонстрираните решения, при които сензори, системи, базирани на изкуствен интелект, роботи, симулации и интерактивни платформи функционират не като отделни устройства, а като взаимосвързани елементи на обща образователна среда. Показателни в това

отношение са решенията, свързани с работа с данни в реално време, интелигентно земеделие (smart farming) и инженерни симулации (напр. Horizon Hydroponics), при които обучаемите работят в условия, максимално близки до реалната среда. В тях сензори, системи за управление, данни в реално време и физическа среда функционират като взаимосвързани елементи на обща образователна среда, в която информацията не просто се визуализира, а се използва за анализ, прогнозиране и вземане на решения. По този начин технологичната среда постепенно се превръща в активен участник в процеса на учене.

Решенията, свързани с Индустрия 4.0 в образованието, показват как обучаемите не просто изучават отделни технологии, а работят в интегрирани екосистеми, включващи роботи, сензори, симулации и системи за управление на процеси. Чрез моделиране, конструиране и разработване на инженерни решения те преминават от първоначална идея към създаване на собствен продукт (напр. Infento). Обучението все по-често включва практически дейности, работа с информационни системи и сътрудничество при решаване на реални проблеми.

Интересни са и симулационните среди, при които обучаемите попадат в реалистични, но безопасни ситуации, свързани например с оказване на първа помощ при спешни случаи. Подобни среди позволяват развитие на практически умения и формиране на увереност при действие в ситуации, изискващи бърза реакция, вземане на решения и работа под напрежение.

Нарастващото присъствие на електронните спортове (esports) в образователната среда също е доказателство за развитието на свързаните образователни екосистеми. Представените на Bett UK 2026 решения показват, че електронните спортове постепенно се разглеждат не просто като форма на дигитално развлечение, а като среда за развитие на умения, свързани със стратегическо мислене, работа в екип, бързо вземане на решения и дигитална комуникация. Нещо повече, процесът на обучение се свързва все по-тясно с реални професионални направления в областта на дигиталните, креативните и STEM индустриите. Ето защо електронните спортове се очертават не само като технологична среда, а и като екосистема за развитие на умения и професионална ориентация. Активна роля в това отношение във Великобритания има British Esports, който развива квалификационни програми и образователни модели, свързани с приложението на електронните спортове в образованието.

В голяма част от представените образователни решения оценяването постепенно се интегрира в самия процес на учене чрез непрекъснатата обратна връзка и анализ на действията в реално време. Например интерактивни платформи като „Kahoot!“ превръщат обратната връзка и оценяването в естествена част от учебния процес. Така оценяването постепенно се превръща в част от самия процес на учене, а не само в средство за измерване на крайния резултат.

Интелигентните екосистеми променят и ролята на преподавателя. Вместо да бъде единствен източник на знания, той все по-често се разглежда като организатор, модератор и дизайнер на учебната среда, който координира взаимодействието между обучаемите, технологиите и различните образователни ресурси. В този смисъл технологичната трансформация не води до отслабване на

ролята на преподавателя, а до промяна в начина, по който той участва и организира процеса на учене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Bett UK 2026 показва, че промените в образованието вече не са свързани единствено с навлизането на нови технологии в класната стая. В значителна част от представените решения се наблюдава стремеж технологиите да бъдат използвани като средство за по-активно участие на обучаемите, за работа по практически задачи и за развитие на мисленето, творчеството, умения за сътрудничество и за решаване на проблеми. Все по-голямо внимание се отделя и на изграждане на свързани образователни среди, в които различни технологии, данни и обучителни ресурси функционират съвместно. Успоредно с това ролята на преподавателя все по-често се свързва с организиране и модериране на учебния процес, а не само с предаване на знания.

Представените на форума решения показват, че дигиталната трансформация на образованието вече не се свежда единствено до технологично обновяване, а е свързана с промяна в самата логика на учебния процес – от предаване на съдържание към създаване на условия за активно учене, взаимодействие и смислено участие на обучаемите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kanthimathi, S., & Raja, B. W. D. (2025). Transforming education: From rote learning to critical thinking in modern classrooms. *International Journal of Educational Research*, 9(1). <https://doi.org/10.53555/epijer.v9i1.150>.
2. Smith, J., & Patel, A. (2026). From Knowledge Providers to Learning Facilitators: A Systematic Review of Teacher Role Transformation in AI-Enhanced Classrooms. *Education Sciences*, 16(1), 112. <https://doi.org/10.3390/educsci16010112>.
3. Pearson & Amazon Web Services. (2026). *AI readiness: Building the bridge from higher education to work*. Pearson. <https://www.pearson.com/content/dam/global-store/global/resources/ai-readiness/AI-Readiness-Report-2026.pdf>
4. Juárez, R., Hernández-Fernández, A., Camargo, C. B., & Molero, D. (2026). Nested Learning in Higher Education: Integrating Generative AI, Neuroimaging, and Multimodal Deep Learning for a Sustainable and Innovative Ecosystem. *Sustainability*, 18(2), 656. <https://doi.org/10.3390/su180206563>.
5. Zlatarov, P., Ivanova, G., and Baeva, D. (2019). *A web-based system for personalized learning path tracking of doctoral students*. In *42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)* (pp. 773–778), IEEE. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2019.8757071>.
6. Gonsalves, C. (2026). *Generative AI's impact on critical thinking: Revisiting Bloom's taxonomy*. *Journal of Marketing Education*, 48(1), 4–19. <https://doi.org/10.1177/02734753241305980>.
7. Yan, Y., Liu, H., Zhang, H., Chau, T., & Li, J. (2025). Designing a Generalist Education AI Framework for Multimodal Learning and Ethical Data Governance. *Applied Sciences*, 15(14), 7758. <https://doi.org/10.3390/app15147758>.

8. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/education-2030/>

9. Futuresource Consulting. (2026). Bett UK 2026 post-show insights. Futuresource Consulting. <https://www.futuresource-consulting.com/>

10. Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., & Sailer, M. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, Article ID: 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

11. Rudolph, J., Tan, S., & Tan, S. (2023). ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? *Journal of Applied Learning and Teaching*, 6, 342-363. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.9>